

УДК 378.147.88
МРНТИ 27.01.45

**БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН МАТЕМАТИКАДАН
СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМУЫҒА ДАЙЫНДАУ**

ҚЫШАНБАЙ ЖАЗИРА МУСЫРМАНКУЛҚЫЗЫ

Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
«Математика» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекші – **Г. ОРАЗБЕКҚЫЗЫ**
Шымкент, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл жұмыста болашақ математика мұғалімдерін математикадан сыныптан тыс жұмыстарда білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуға дайындауда цифрлық білім беру технологияларын қолдану қарастырылады. Жұмыстың негізгі мақсаты – дәстүрлі түрдегі сыныптан тыс жұмыстарды қазіргі заман талаптарына сай жандандырып, цифрлық ортада тиімді ұйымдастыру жолдарын анықтау. Зерттеу жұмысы барысында дәстүрлі түрдегі математикалық үйірме, викторина, олимпиада, кештер және басқа да іс-шаралар оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудағы маңызы көрсетілген. Сонымен бірге, осы жұмыстардың цифрлық білім беру технологияларымен үйлескен жаңа формалары – виртуалды үйірмелер, интерактивті викториналар, 3D-экскурсиялар, «MathTalks» подкасты, математикалық комикстер сияқты түрлері ұсынылған.

Болашақ математика мұғалімдерінің педагогикалық тәжірибе кезінде осындай инновациялық сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесін қалыптастыру қажеттілігі негізделген. Жалпы алғанда, бұл зерттеу дәстүрлі әдістер мен цифрлық инновацияларды ұштастыра отырып, білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуға арналған заманауи бағыт ұсынады.

Кілттік сөздер: танымдық белсенділік, сыныптан тыс жұмыстар, математика, цифрлық білім беру, логикалық ойлау.

Білім алушылардың оқуға, ғылым мен білімге деген қызығушылығы, ынта-ықыласы, зейіні мен құштарлығының көрінісі «танымдық белсенділік» деп аталады. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі – білім алушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру және оны дамыту жолдары. Осыған дейін де оқу, білім саласында мұндай мәселелер болғаны анық және оны зерттеп, шешу жолдары ұсынылған. Көптеген зерттеулерде оқушының танымдық белсенділігін дамытудың тиімді жолдары ретінде өзіндік жұмыстар, шығармашылық тапсырмалар, зерттеушілік ізденулерге бағытталған жұмыстар келтірілген. Осы аталған жұмыстар арқылы оқушының бекітілген пәнге деген қызығушылығының оянуы, ынтасының артуы танымдық белсенділігінің дамуын көрсетеді [1].

Оқушының танымдық белсенділігін дамыту – алдымен оның математикаға деген қызығушылығын қалыптастырудан, кейін белсенді іс-әрекет арқылы дамытудан, соңында өздігінен білім алуға ұмтылысты жетілдіруден тұрады. Осы тұрғыда Ю.К.Бабанский мұғалім іс-әрекеті компоненті ретіндегі әдістер жүйесін қарастырған. Бұл оқыту әдісіне келесідей 3 үлкен әдістер тобы жатады:

1) оқу - танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және оны жүзеге асыру (сөздік, өзіндік жұмыс, көрнекіліктер, репродуктивті және проблемалық, индуктивті және дедуктивті);

2) оқу - танымдық іс-әрекеттегі мотивация және оны реттеу әдісі (танымдық ойындар, қызығушылықты қалыптастыру әдісі, өмірмен байланысты жағдайларды талдау, оқытудың

жеке тұлғалық және қоғамдық маңыздылығын ұғындыру, оқытуда жауапкершілік пен міндетті қалыптастыру);

3) бақылау және өзіндік бақылау әдістері (практикалық және лабораториялық жұмыс, ауызша және жазбаша бақылау, бағдарламаланған бақылау, фронтальды бақылау, қорытынды бақылау) [2].

Жалпы білім беретін орта мектептегі математика пәнін оқытудағы мақсаты – білім алушылардың сауаттылығын арттыру, математикалық білімдері мен мәдениетін тәрбиемен ұштастыру болып табылады. Математика пәніне деген оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуда сыныптан тыс жұмыстардың орны ерекше. Сабақтан тыс уақыттарда оқушылардың білімін кеңейтіп, шығармашылық қабілеттерін жетілдіру үшін, сондай-ақ, бос уақыттарын тиімді әрі белсенді өткізу мақсатында жасалатын жұмыс – сыныптан тыс жұмыстар деп аталады. Жоғарыда атап өткен өзіндік жұмыстар мен шығармашылық тапсырмаларды оқушыға сыныптан тыс жұмыс ретінде беру ең алдымен оқушының математикаға деген қызығушылығын арттырады, сонымен қатар бос уақытын тиімді ұйымдастыру болып саналады.

Математика пәніне арналған сыныптан тыс жұмыстарды жүргізудің негізгі мақсаты – білім алушылардың математикаға деген қызығушылығын дамыту, біліктілігін арттыру. Сонымен қатар, оқушылардың логикалық ойлауы мен білімін жетілдіру, дұрыс көзқарастарды қалыптастыруына көмектесу, шығармашылық қабілеттерін ашып, өз бетінше ғылыми жұмыстармен айналысуға баулу. Оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығын арттырып, сонымен қатар «математика қиын пән» деген көзқарастарын өзгерту үшін тек сабақ кезіндегі жүргізілген жұмыстар аздық етеді. Мұғалім өзінің шеберлігімен сабақ уақытында оқушының математика пәніне деген қызығушылығын оята алуы мүмкін, бірақ білім алушының танымдық белсенділігін дамытуға дайындау жолында бұл жеткіліксіз болады. Сондықтан да мұғалім сабақтан басқа да уақыттарда жүргізетін жұмыстар жүйесі, яғни сыныптан тыс жұмыстардың орны ерекше. Оқушыларға математикадан сыныптан тыс жұмыстармен айналысу танымдық белсенділігін дамытып, танымдық қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Математикадан сыныптас тыс жұмыстарға шолу жасай отыра оларды келесідей бағыттарда қарастыруға болады:

а) берілетін бағдарламадағы материалдарды толықтай түсінбеген білім алушылармен жүргізілетін жұмыстар;

б) математикалық қабілеттері дамыған, математика пәніне қызығушылық танытатын білім алушылармен жүргізілетін жұмыстар.

Бірінші бағытта: белгілі бір себептермен білім көрсеткіші, оқу қарқыны баяу оқушылармен жұмыс жүргізіледі. Мұндай жұмыстарды білім деңгейі бірдей оқушыларды 3-4-тен топтастырып, сабақтан тыс уақытта қосымша оқыту арқылы жүргізіледі.

Қосымша қолдау қажет ететін оқушылармен дайындық жұмыстары мүмкіндігінше жүйелі түрде болуы керек. Әр оқушыға аптасына бір немесе екі реттен нақты көмек болуы қажет. Қайталау жұмыстарын жасаған соң, оқушылардың білім деңгейін нақты анықтау үшін, қорытынды бақылау жүргізіп, әр тақырыпқа сәйкес баға қойылуы керек. Пән мұғалімі әр тақырып бойынша неліктен оқушылардың артта қалу себептерін анықтап, жиі жіберілетін қателерге талдау жасау қажет.

Ал екінші бағыт бойынша:

а) оқушылардың математика пәніне деген ынтасын арттыру;

б) оқу жүйесінде енгізілген сұрақтарды толығырақ және ауқымдырақ оқыту;

с) оқушылардың математикалық бейімділіктерін, талпыну дағдыларын арттыру;

д) математикалық ойлануын ұлғайту;

е) ғылыми басылымдарды өз бетінше қолдана алуға үйрету;

ф) математиканы ғылым және техникада, өмірде пайдалануды меңгеру т.б мақсаттарға жетуін көздейді.

Сыныптан тыс жұмыстарды жүйелі ұйымдастырып, оны жоғары деңгейде жүргізу мұғалімнің икемділігі мен шеберлігінің арқасында жүзеге асады. Осы жұмыстар арқасында оқушылар өздерінің бос уақыттарын ұтымды пайдалануға, қабілеттерін және мүмкіндіктерін танып білуге, қосымша жұмыстармен айналысуға үйреніп, дүниетанымын ұлғайтады. Сыныптан тыс жұмыстарды оқушылар үшін тез жалығып кетпейтіндей, әрдайым қызығушылықпен аса үлкен ұмтылыспен қатысатындай жүйелі ұйымдастыруды қарастырған дұрыс болып табылады [3].

Зерттеулердің басым бөлігінде сыныптан тыс жұмыстарда білім алушылардың танымдық белсенділігін дамыту үшін логикаға негізделген математикалық ребустар, викториналар, жұмбақтар, фигуралардың сәйкес бөлігін табу сияқты жұмыс түрлерін ұсынады. Оқушылардың танымдық белсенділігін дамытатын дәстүрлі түрде келесідей сыныптан тыс жұмыстардың бірнеше түрі бар: математикалық үйірме; математикалық викториналар, конкурстар; математикалық олимпиадалар; математикалық кештер; математикалық экскурсиялар; математикалық ойындар; математикалық рефераттар мен шығармалар жазу; математикалық қабырға газеті.

Әрбір жұмыс оқушыға пайдалы және белгілі мөлшерде нәтижесі де бар. Дегенмен, қазіргі цифрлаған білім беру заманында жоғарыдағы аталған мақсатқа оң нәтижелі түрде қол жеткізу үшін логика мен тапқырлыққа негізделген сыныптан тыс жұмыстарды дәстүрлі түрде қарапайым етіп сандар мен суреттерді сызып іліп қою жеткіліксіз болады. Себебі компьютерлік технологиялар дамыған уақытта білім беруде цифрлық ойын платформасын пайдалану кез келген білім алушылардың назарын аудартып, математика пәніне деген қызығушылығын оятады. Сондықтан жоғарыдағы дәстүрлі түрдегі сыныптан тыс жұмыстар тізбегін келесідей жаңа технологияны қолдану арқылы жаңа тізбек түрлерімен алмастырсақ:

Бұл сыныптан тыс жұмысты «Цифрлық білім беру технологиялары арқылы білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған сыныптан тыс жұмыстар» деп жалпы атауға болады.

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде сыныптан тыс жұмыстар білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуда ерекше рөл атқарады. Дәстүрлі түрде жүргізіліп келе жатқан математикалық үйірмелер, викториналар, олимпиадалар мен қабырға газеттері оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жетілдіріп, пәнге құштарлығын оятады. Мұндай жұмыстарда білім алушылар өзара пікір алмасып, бәсекелестік рухта ізденуге үйренеді. Дәстүрлі әдіс-тәсілдер оқыту процесінің ажырамас бөлігі ретінде өз нәтижелілігін дәлелдеген және ол әлі де тиімді бағыт болып қала береді.

Дегенмен де қазіргі цифрлық ғасырда білім алушылардың қызығушылығы, ынтасы мен зейіні жаңа форматтағы оқу үдерістеріне көбірек бағытталуда. Сондықтан сыныптан тыс жұмыстарды цифрлық білім беру технологияларымен үйлестіре отырып ұштастыру — уақыт пен заман талабы. Мысалы, дәстүрлі математикалық үйірмені виртуалды форматта өткізу не болмаса математикалық викторинаны интерактивті онлайн-платформаларда ұйымдастыру білім алушылардың белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Осы сияқты тәсілдер оқушылардың

цифрлық сауаттылығын арттырып қана қоймай, білімді қызықты әрі шығармашылық жолмен үйренуге жол ашады.

Математикалық олимпиадалар мен кештерді онлайн түрде өткізу немесе «MathTalks» подкасты арқылы пікір алмасу – қазіргі оқушылардың назарын аудартатын тиімді іс-әрекет болып табылады. Сонымен қатар, 3D-виртуалды экскурсиялар мен математикалық комикс түріндегі постерлер оқушылардың көз алдына елестете отырып бейнелі ойлауын дамытады. Бұл әдістер дәстүрлі сабақтарды толықтырып, оқытудың сапасын арттыруға бағытталады. Яғни, цифрлық технология дәстүрлі жұмысты алмастырмайды, керісінше оны жаңа деңгейге көтереді.

Мұндай интеграциялық тәсілдің тағы бір артықшылығы – оқушылардың өз бетінше іздену, ақпаратпен жұмыс істеу және шығармашылықпен айналысу дағдыларын арттыру. Әрбір сыныптан тыс жұмыс түрі енді тек пәндік біліммен шектеліп қоймай, заманауи цифрлық құралдарды тиімді қолдану мәдениетін де қалыптастырады.

Болашақ математика мұғалімдері үшін педагогикалық тәжірибе кезінде осындай инновациялық жұмыстарды ұйымдастыру және оларды жүргізу – кәсіби тәжірибе жинаудың маңызды бөлігі болып табылады. Олар дәстүрлі әдістерді сақтай отырып, оны заманауи технологиялармен толықтыра алады. Мысалы, студент-практиканттар «Математикалық виртуалды үйірме» немесе «Интерактивті викторина» форматында іс-шаралар өткізіп, оқушылардың белсенділігін арттыра алады.

Педагогикалық тәжірибе кезінде мұндай іс-шараларды жоспарлау болашақ математика мұғалімінің шығармашылық қабілетін жетілдіре түседі. Студенттер цифрлық платформалармен жұмыс істеді, білім алушылармен онлайн қарым-қатынас орнатуды және оқу материалдарын заманауи форматта ұсынуды үйренеді. Бұл олардың болашақ кәсіби қызметінде маңызды дағдылардың қалыптасуына оң әсер етеді.

Сондай-ақ, студент-практиканттар цифрлық құралдарды пайдалану арқылы әр оқушының жеке қабілетін ашуға мүмкіндік алады. Осындай практикалық жұмыстар олардың педагогикалық икемін нығайтып, білім беруде заманауи көзқарастар қалыптастырады.

Қорытындылай келе, сыныптан тыс жұмыстардың дәстүрлі түрлері білім беру жүйесінің берік іргетасы болып қала береді. Дегенмен, цифрлық білім беру технологиялары мен жасанды интеллект элементтерін ендіру арқылы бұл жұмыстардың тиімділігін арттыруға болады. Оқушыларға заманауи форматтағы білім беру – олардың пәнге деген қызығушылығын оятып, белсенді, ізденімпаз тұлға ретінде қалыптасуына жол ашады. Сондықтан болашақ математика мұғалімдері үшін басты міндет – дәстүрлі формат пен жаңа технологияны ұштастыра отырып, цифрлық құралдарды оқу үдерісіне тиімді енгізу. Осындай бағыттағы сыныптан тыс жұмыстар ХХІ ғасырдың талаптарына сай білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуға дайындауда маңызды рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбілқасымова А.Е. және басқалар. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Алматы – 1998ж.
2. Бабанский Ю.К., Педагогика. –М., 2003.
3. Темірбекова А.А. Методика преподавания математики. Учеб.пособие для студен.выш.учеб.заведений –М:Гумманист.Изд.центр ВЛАДОС, 2003-176 б.